

Vägledning för stöd till brottsoffer av identitetsstöld på nätet

Att drabbas av identitetsstöld på nätet kan vara en traumatisk upplevelse som medför både fysiska och psykologiska konsekvenser. Det är viktigt att få rätt stöd och hjälp för att hantera de utmaningar som kan uppstå i samband med detta. Den här vägledningen syftar till att erbjuda tips för att hjälpa drabbade individer att återfå kontrollen över sin identitet och sitt välbefinnande.

Det är viktigt att brottsoffer får uttrycka sina känslor, förklarar sin syn på vad som har hänt och bearbetar händelsen för att kunna övervinna den. Att dela sina erfarenheter med andra kan vara en viktig del av läkningsprocessen och bidra till att återfå känslan av kontroll och trygghet.

Hur då?

- (1) **Lyssna och uppmuntra till dialog.** Att prata med familjemedlemmar, partners, vänner och/eller personer som brottsoffret litar på kan bidra till reflektion över vad som har hänt.
- (2) **Uppmuntra att anmäla brottet och att söka juridiskt stöd.** Även om detta är ett personligt beslut som brottsoffret behöver fatta, bör det betonas vikten av anmälan. Brottsanmälan gör det möjligt för offret att hävda sina juridiska rättigheter och att få skydd om det skulle vara nödvändigt. Dessutom bidrar anmälan till att synliggöra brottet för rättsväsendet och beslutsfattare.
- (3) **Informera om vilket psykologiskt stöd som finns tillgängligt för brottsoffer av digital brottslighet.** Detta inkluderar hjälp från terapeuter och/eller föreningar som stödjer brottsoffren. En del brottsoffer kan föredra att prata med någon utomstående, snarare än en partner, familjemedlem eller vän.
- (4) **Var uppmärksam på brottsoffrets allmänna välbefinnande.** Stötta dem för att de inte känner sig ensamma eller bär på skuldskänslor. Om du märker att deras fysiska eller emotionella tillstånd försämras, föreslå att de söker professionell hjälp.
- (5) **Föreslå att föra en skriftlig och visuell dagbok** där brottsoffren kan: (a) dokumentera händelser och samla skärmdumpar, textmeddelanden, e-post eller annat som kan **vara** användbart som bevismaterial; (b) registrera sina känslor genom att skriva, rita, klippa, sy eller ta foton.

T I P S

TILL DIG SOM STÖDJER BROTTSOFFER AV IDENTITETSSTÖLD PÅ NÄTET

DU KAN...

- Visa förtroende
- Avsätta tid för att vara närvarande
- Lyssna aktivt
- Visa medkänsla och erbjud stöd inom ditt område
- Hjälp till med dagliga göromål när det är möjligt
- Undvik att döma

KOM IHÅG...

- Var inte rädd för att ställa frågor
- Tänk på att arga utbrott inte är riktade mot dig, utan mot situationen
- Fokusera på att uttrycka medkänsla istället för att säga saker som "Du är lycklig, det kunde ha varit värre" eller "Oroa dig inte, gå vidare med ditt liv"
- Antyd inte att det var deras fel, som "Varför klickade du på det meddelandet?"
- Var tålmodig; människor återhämtar sig i olika takt